

**II SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE
“AS CONTRIBUIÇÕES E IMPACTOS DAS
PRODUÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS
DO PPGMA PARA UMA SOCIEDADE
SUSTENTÁVEL”**

ANAIS 2023

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM MEIO AMBIENTE - PPGMA UERJ**

COMISSÃO ORGANIZADORA DO SEMINÁRIO:

DENISE DE MATTOS GAUDARD

LUCIANA MARELLI MOFATI

MATEUS BENCHIMOL F. DE ALMEIDA

MONIQUE DAS NEVES SILVA

NELSON MENDES CORDEIRO

RAFAEL ANGELO FORTUNATO

**ORGANIZAÇÃO DOS ANAIS:
MONIQUE DAS NEVES SILVA**

PPGMA

U E R J

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Seminário de Meio Ambiente (2. : 2023 :
Rio de Janeiro, RJ)

Anais II seminário de meio ambiente : as
contribuições e impactos das produções
acadêmico-científica do PPGMA para uma sociedade
sustentável / organização dos anais Monique das Neves
Silva ; comissão organizadora do seminário Denise de
Mattos Gaudard...[et al.]. -- Rio de Janeiro :
Ed. dos Autores, 2023.

Vários autores.

Outros organizadores: Luciana Marelli Mofati,
Mateus Benchimol F. de Almeida, Monique das Neves
Silva, Nelson Mendes Cordeiro, Rafael Angelo
Fortunato.

Bibliografia.

ISBN 978-65-00-89318-2

1. Impacto ambiental 2. Meio ambiente -
Congressos 3. Pesquisa científica
4. Sustentabilidade ambiental I. Gaudard, Denise
de Mattos. II. Mofati, Luciana Marelli.
III. Almeida, Mateus Benchimol F. de. IV. Silva,
Monique das Neves. V. Cordeiro, Nelson Mendes.
VI. Fortunato, Rafael Angelo.

23-186383

CDD-304.2

Índices para catálogo sistemático:

1. Meio ambiente : Sustentabilidade ambiental :
Ecologia 304.2

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

SUMÁRIO:

APRESENTAÇÃO.....	7
CHAMADA DE TRABALHOS - SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE.....	9
COMISSÃO ORGANIZADORA DO II SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE.....	10
AGROECOLOGIA POLÍTICA EM AÇÃO: EXPERIÊNCIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL.....	13
ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES SOBRE AGROECOLOGIA E PASTAGENS EM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS DE PESQUISA.....	16
DEZ ANOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS): UMA VISÃO DE GOVERNANÇA SOBRE AS NOVAS TERRITORIALIDADES SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....	20
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....	23
AVALIAÇÃO DO MODELO REGULATÓRIO BRASILEIRO PARA INSTALAÇÕES MÍNERO-INDUSTRIAS QUE PROCESSAM MATERIAIS CONTENDO RADIONUCLÍDEOS NATURAIS.....	26
REALIDADES, LIMITES E DESAFIOS DE UMA ESCOLA AGRÍCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CABO FRIO: UM OLHAR A PARTIR DA AGROECOLOGIA.....	29
A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NA PANDEMIA E A DISCIPLINA CIÊNCIA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERJ: UM ESTUDO SOBRE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.....	32
O QUILOMBO FALA! O TRABALHO COOPERATIVO COMO AÇÃO EMANCIPATÓRIA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA.....	36
DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA E AS CONTRIBUIÇÕES DE UMA TESE EM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR.....	40
PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS PARA RESTAURANTES CORPORATIVOS.....	43
SANEAMENTO RURAL E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: UM ESTUDO SOBRE GESTÃO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE.....	46

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA O MONITORAMENTO DE AGROTÓXICOS NAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.....	49
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE APLICAÇÃO DOS CRÉDITOS DE LOGÍSTICA REVERSA PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS NO BRASIL.....	52
APLICAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO, IMAGENS DE SATÉLITE SENTINEL-2 E ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (RANDOM FOREST) PARA O MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS DE INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.....	55
HORTAS COMUNITÁRIAS EM GRANDES CENTROS URBANOS: EXPERIÊNCIA DA ZONA OESTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....	58
CONTRIBUIÇÕES DO PPGMA PARA UM OCEANO SUSTENTÁVEL E UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA NO MAR.....	61
NOVAS TERRITORIALIDADES EM TERESÓPOLIS-RJ: AGROECOLOGIA E TURISMO RURAL NO DISTRITO DE SANTA RITA.....	64
A CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES SOCIOAMBIENTAIS DOS GRUPOS DE AGROECOLOGIA NAS UNIVERSIDADES DO RIO DE JANEIRO.....	67
OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA BOTO CINZA (MANGARATIBA/RJ).....	70
BAÍAS DE GUANABARA E DE SEPETIBA/RJ: ZONAS DE SACRIFÍCIO, VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS E RESISTÊNCIAS.....	73
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DAS TRABALHADORAS RURAIS NA AGROECOLOGIA: A EXPERIÊNCIA DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) DO ESPÍRITO SANTO.....	76
JOGOS SÉRIOS E REDUÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES URBANAS: PROPOSTA METODOLÓGICA.....	80
GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS.....	83
POR UMA HISTÓRIA AMBIENTAL NEGRA: UM ENSAIO NO PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS-RJ, NA PERSPECTIVA DA ECOLOGIA DECOLONIAL.....	86
AGRADECIMENTOS:.....	89

CONTRIBUIÇÕES DO PPGMA PARA UM OCEANO SUSTENTÁVEL E UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA NO MAR

Michael Scheffer Lopes, e-mail: michaelscheffer1013@gmail.com

Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ/PPGMA

RESUMO

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2023), no dia 5 de dezembro de 2017 foi proposta pelas Nações Unidas uma década temática para o período entre 2021 e 2030, chamada de "Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável", buscando incentivar a limpeza, segurança e sustentabilidade dos oceanos. Em outubro de 2020 ocorreu ao nível nacional o evento acadêmico "O Brasil na Década do Oceano", que envolveu representantes de diversos órgãos públicos, comunidades e professores universitários para definir qual seria o foco das pesquisas a serem promovidas nos anos seguintes. Na ocasião, a oficina da região sudeste organizou um grupo de trabalho especificamente para tratar de questões relacionadas à segurança no mar, incluindo representantes da Escola de Guerra Naval (Marinha do Brasil) e do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Esse Grupo de Trabalho, de número 4, foi intitulado "Um oceano seguro, onde as comunidades humanas sejam protegidas dos riscos oceânicos e onde é garantida a segurança das operações no mar e na costa".

Nesse contexto se insere o Grupamento Marítimo (GMAR) do CBMERJ, que atende ocorrências relacionadas a pessoas que tentam se suicidar ao pular da Ponte Rio-Niterói, localizada na Baía de Guanabara. Segundo os dados disponibilizados pela concessionária EcoPonte, que administra a Ponte Rio-Niterói, foram registradas 281 tentativas de suicídio na ponte entre o segundo semestre de 2015 e o dia 28/03/2023, sendo 70% das vezes utilizado um veículo próprio. Em 68 dessas ocorrências o suicídio foi consumado, equivalendo a 24% do total, a média de idade foi de 44 anos. Dentre os casos ocorridos no período destaca-se que sete indivíduos tentaram suicídio em mais de uma oportunidade distinta, sendo que um deles conseguiu consumir o suicídio no episódio de reincidência, que se deu no mesmo ponto do anterior, com um intervalo de 8 meses.

As buscas do GMAR na Baía de Guanabara são realizadas principalmente com embarcações, seja para localizar pessoas que tenham se suicidado, sofrido um naufrágio a bordo de uma das pequenas embarcações na Baía de Guanabara ou que se afogaram em outra situação. As embarcações são equipadas com dispositivos eletrônicos, como o Ecobatímetro (sonar), à disposição das operações de busca no mar, mas as buscas também são realizadas na modalidade "busca de superfície". A análise de imagens capturadas no aplicativo Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas (SISCORAR), desenvolvido pela Marinha do Brasil, aponta para uma possível relação entre o sucesso das buscas do GMAR e os casos em que as correntes marinhas estão trazendo água do mar para o interior da Baía de Guanabara, podendo levar também o corpo desaparecido a uma posição mais favorável para ser localizado. Seguindo essa lógica, uma corrente de sentido contrário no momento da ocorrência pode fazer com que o corpo venha a sair da Baía de Guanabara e nunca seja localizado.

Palavras-chave: Busca, Corpo de Bombeiros, Grupamento Marítimo, Ponte Rio-Niterói, Suicídio.

ODS envolvidos: ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura, ODS 14 - Vida na água, ODS 17 - Parcerias e meios de implementação.

Referências:

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC). Década da Ciência Oceânica. Disponível em

<https://ciencianomar.mctic.gov.br/decada-pesquisa-oceanica-brasil/#:~:text=Tal%20d%C3%A9cada%20compreende%20o%20per%C3%ADodo,Oceanos%20efetuadas%20por%20diversos%20pa%C3%ADses.>>. Acesso em 16/05/2023.

Cadernos Pedagógicos III PEA-PDBG. Projeto de educação ambiental do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Ecossistemas, Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação da Baía de Guanabara e de sua Bacia Hidrográfica. Rio de Janeiro, I(3): Gráfica UERJ, 49-94, 2002.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Manual de Salvamento com Embarcações Multimissão. Rio de Janeiro: CBMERJ, 2018.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Manual de Operações com Embarcações de Salvamento e Combate a Incêndio. Rio de Janeiro: CBMERJ, 2021.

O Brasil na Década do Oceano. Um oceano seguro, onde as comunidades humanas sejam protegidas dos riscos oceânicos e onde é garantida a segurança das operações no mar e na costa. Relatório do Grupo de Trabalho nº 4 na oficina região sudeste. Finalizado em

18/10/2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430369>>. Acesso em: 18/04/2023.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE - PPGMA

II SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE
As contribuições e impactos das produções acadêmico-científicas do PPGMA para uma sociedade sustentável

Contribuições do PPGMA para um oceano sustentável e uma sociedade mais segura no mar

Michael Scheffer Lopes

UERJ; PPGMA - e-mail : michaelscheffer1013@gmail.com

INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2023), no dia 5 de dezembro de 2017 foi proposta pelas Nações Unidas uma década temática para o período entre 2021 e 2030, chamada de "Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável", buscando incentivar a limpeza, segurança e sustentabilidade dos oceanos.

Em outubro de 2020 ocorreu em nível nacional o evento acadêmico "O Brasil na Década do Oceano", que envolveu representantes de diversos órgãos públicos, comunidades e professores universitários para definir qual seria o foco das pesquisas a serem promovidas nos anos seguintes. Na ocasião, a oficina da região sudeste organizou um grupo de trabalho especificamente para tratar de questões relacionadas à segurança no mar, incluindo representantes da Escola de Guerra Naval (Marinha do Brasil) e do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse Grupo de Trabalho, de número 4, foi intitulado "Um oceano seguro, onde as comunidades humanas sejam protegidas dos riscos oceânicos e onde é garantida a segurança das operações no mar e na costa".

Nesse contexto se insere o Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que atende ocorrências relacionadas a pessoas que tentam se suicidar ao pular da Ponte Rio-Niterói, localizada na Baía de Guanabara.

METODOLOGIA

A coleta de dados inicial se deu a partir dos registros realizados pela concessionária EcoPonte, que administra a Ponte Rio-Niterói, foram selecionadas ocorrências de tentativa de suicídio na ponte entre o segundo semestre de 2015 e o dia 28/03/2023.

Também foram coletadas informações junto ao Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), sobre ocorrências de suicídio ocorridas na Ponte Rio-Niterói, naufrágios e outros eventos semelhantes na Baía de Guanabara, em que tenha sido solicitada a atuação das embarcações do GMAR para atendimento e caso necessário, realização de buscas.

A maioria dessas ocorrências originam "eventos" numerados pelo CBMERJ, a menos que a solicitação tenha sido cancelada antes de se empenhar uma guarnição de militares. O recorte temporal selecionado abrange as ocorrências a partir do ano de 2021, tendo em vista a disponibilidade de dados registrados pelo GMAR com maior detalhamento a partir desse ano. Ao todo, foram analisados 11 casos ocorridos em 2021, 18 casos ocorridos em 2022 e 10 casos ocorridos em 2023 até o mês de junho, totalizando 39 estudos de caso produzidos. Entretanto, devido à limitação de páginas para o presente trabalho, foram selecionados os 10 eventos mais relevantes nesse recorte temporal, incluindo os que evoluíram para buscas no mar.

Para demonstrar as questões oceanográficas envolvidas nas ocorrências, foram reunidas na presente seção imagens capturadas pelo autor usando o aplicativo "SISCORAR", desenvolvido pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil para telefones celulares gratuitamente. Trata-se de um "Sistema de Previsão de Correntes em Águas Rasas".

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Baía de Guanabara e sua Bacia Hidrográfica possuem um complexo de ecossistemas que inclui praias, nos, estuários, enseadas, ilhas, lajes e costões rochosos (Amador, 1997 apud Cadernos Pedagógicos III PEA-PDBG, 2002, p.49). As principais reentrâncias são as enseadas de Botafogo, São Francisco, Icarai e Jurujuba. Destacam-se dentre suas ilhas a ilha do Governador, a ilha de Paqueta e a ilha de Brocoió. Os maiores nos que desembocam na Baía de Guanabara são o Macacu, Guapimirim, Guarai e Imbuacú, dando origem a estuários com mistura de água doce e salgada (Cadernos Pedagógicos III PEA-PDBG, 2002, p.80).

O GMAR do CBMERJ realiza atividades de busca e salvamento na Baía de Guanabara, onde se localiza a Ponte Rio-Niterói. Algumas buscas são empreendidas para localizar pessoas que pularam da ponte tentando se suicidar, outras buscas semelhantes são motivadas por naufrágios ou simples afogamentos. Entretanto, nos casos de óbito de um indivíduo que tenha pulado da ponte, segue-se uma rápida submersão ao cair no mar e as buscas pelo corpo podem levar mais de sete dias, pois nunca se sabe exatamente por onde começar a procurar. O sofrimento dos familiares da pessoa que se suicidou ao longo dos dias de busca se soma ao sofrimento ambiental devido à grande quantidade de poluentes que o motor à gasolina da embarcação produz no período.

Essas buscas do GMAR na Baía de Guanabara são realizadas principalmente com embarcações que possuem um único motor de 130 hp da marca Mercury, modelo Sea Pro, seja para localizar pessoas que tenham se suicidado, sofrido um naufrágio a bordo de uma das pequenas embarcações na Baía de Guanabara ou que se afogaram em outra situação. As embarcações do CBMERJ são equipadas com dispositivos eletrônicos, como o Ecobatímetro (sonar), à disposição das operações de busca no mar, como se observa na primeira imagem a seguir, registrada em 07/02/2023 (Evento C2023002382) na Baía de Guanabara, após um naufrágio ocorrido em 05/02/2023. Na ocasião os últimos corpos foram encontrados apenas no dia 12/02/2023.

Figura 1 - Buscas realizadas pelo GMAR na Baía de Guanabara. Fonte: 1º GMAR - Botafogo.

As buscas com embarcações também são realizadas na modalidade "busca de superfície", como demonstra na segunda imagem acima registrada em 22/01/2023 (Evento n° C20230015503), nas proximidades do Vão Central da Ponte Rio-Niterói, após um suicídio ocorrido em 21/01/2023. Na ocasião o corpo foi localizado apenas no dia 25/01/2023.

Figura 2 - Planta da Ponte Rio-Niterói. Fonte: Concessionária EcoPonte (2023).

Figura 3 - Tentativas de suicídio na Ponte Rio-Niterói. Fonte: Concessionária EcoPonte (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo os dados disponibilizados pela concessionária EcoPonte, que administra a Ponte Rio Niterói, foram registradas 281 tentativas de suicídio na Ponte Rio-Niterói entre o segundo semestre de 2015 e o dia 28/03/2023, sendo 70% das vezes utilizado um veículo próprio. Em 68 dessas ocorrências o suicídio foi consumado, equivalendo a 24% do total, a média de idade foi de 44 anos. Dentre os casos ocorridos no período destaca-se que sete indivíduos tentaram suicídio em mais de uma oportunidade distinta, sendo que um deles conseguiu consumir o suicídio no episódio de reincidência, que se deu no mesmo ponto do anterior, com um intervalo de 8 meses.

A análise das imagens capturadas no aplicativo "SISCORAR" aponta para uma possível relação entre o sucesso das buscas do GMAR e os casos em que as correntes marinhas estão trazendo água do mar para o interior da Baía de Guanabara, podendo levar também o corpo desaparecido a uma posição mais favorável para ser localizado. Seguindo essa lógica, uma corrente de sentido contrário no momento da ocorrência pode fazer com que o corpo venha a sair da Baía de Guanabara e não seja localizado durante as buscas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC). Década da Ciência Oceânica. Disponível em: <[https://doi.org/10.5281/zenodo.7430369](https://ciencianomar.mctic.gov.br/decada-pesquisa-oceanica-brasil/#:~:text=Ta%20d%C3%A9cada%20c,prende%20o%20per%C3%ADodo,Oceanos%20efetuadas%20por%20diversos%20pa%C3%ADses.> . Acesso em 16/05/2023.</p><p>Cadernos Pedagógicos III PEA-PDBG. Projeto de educação ambiental do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Ecossistemas, Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação da Baía de Guanabara e de sua Bacia Hidrográfica. Rio de Janeiro, 1(3). Gráfica UERJ, 49-94, 2002.</p><p>Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Manual de Salvamento com Embarcações Multimissão. Rio de Janeiro: CBMERJ, 2018.</p><p>Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Manual de Operações com Embarcações de Salvamento e Combate a Incêndio. Rio de Janeiro: CBMERJ, 2021.</p><p>O Brasil na Década do Oceano. Um oceano seguro, onde as comunidades humanas sejam protegidas dos riscos oceânicos e onde é garantida a segurança das operações no mar e na costa. Relatório do Grupo de Trabalho nº 4 na oficina região sudeste. Finalizado em: 18/10/2020. Disponível em: <. Acesso em: 18/04/2023.

